

IP XOSSALARIGA ARALASHMA TARKIBINING TA'SIRINI TADQIQ QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14777381>

PhD. dotsent N.O.Odilxonova

Namangan to'qimachilik sanoati instituti

E-mail: bonutextile@gmail.com

Annotatsiya

Paxta tolasi yigirish uchun qimmatli xomashyo bo'lib, undan samarali foydalanish masalasi muhim va dolzarb ahamiyatga ega. Toladan to'g'ri va tejamkor foydalanishda uning xususiyatlarini hisobga olish lozim. Bu, birinchi navbatda, xomashyoning sifati bo'yicha turli sanoat navlariga va sinflariga bo'linishi bilan bog'liq. Ip yigirish uchun tola aralashmasidan foydalanish umumiy qabul qilingan amaliyotdir. Mavjud sharoit va texnologiyalarni tahlil qilish asosida ushbu ishning asosiy maqsadi Ne 20 va Ne 30 nomerdagi ip yigirish uchun turli aralashmalar tarkibidan foydalanishning pnevmomexanik ip yigirish usuliga ta'sirini o'rganish edi. Ikkita ip yigirish fabrikasidan tayyorlangan ip-kalavalar taqqoslanib, zamonaviy laboratoriya uskunalarida ularning xossalari aniqlandi. Ip-kalava xossalari tahlil qilish natijasida korxonalaridagi paxta tolasining seleksiya nav, sinfi, aralashmadagi foiz miqdori, shuningdek, o'rnatilgan texnika va texnologiya ip-kalava xossalari ta'sir etishi aniqlandi.

Kalit so'zlar

Paxta tolasi, sinf, nav, aralashma tarkibi, ip, xossalar, pnevmomexanik mashina, yigirish, uzilish kuchi.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СМЕСИ НА СВОЙСТВА ПРЯЖИ

PhD. Доцент Н.О.Одилхонова

E-mail: bonutextile@gmail.com

Аннотация

Хлопковое волокно является ценным сырьем для прядения и вопрос его эффективного использования является важным и актуальным. При правильном и экономном использовании волокна необходимо учитывать

специфику его свойств. В первую очередь это связано с тем, что сырье делится на разные виды и промышленные сорта по качеству. Общепринятой практикой является использование смеси волокон для прядения. На основе анализа существующих условий и технологий основной целью данной работы было исследование влияние использования состава различных смесей для прядения пряжи линейной плотностью Ne 20 и Ne 30 пневмомеханического способа прядения. Были сравнены пряжи из двух прядильных фабрик, определены их свойства на современных лабораторных оборудованьях. В результате анализа свойств пряжи установлено, что на свойства пряжи влияют селекционный сорт, класс хлопкового волокна, процентное содержание, а также установленная техника и технология на предприятиях.

Ключевые слова

Хлопковое волокно, класс, сорт, состав смеси, пряжа, свойства, пневмомеханическая машина, прядение, прочность пряжи

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF MIXTURE COMPOSITION ON YARN PROPERTIES

PhD. Associate Professor N.O. Odilkhonova

E-mail: bonutextile@gmail.com

Abstract

Cotton fiber is a valuable raw material for spinning and the issue of its effective use is important and relevant. With proper and economical use of the fiber, it is necessary to take into account the specifics of its properties. This is primarily due to the fact that raw materials are divided into different types and industrial varieties in quality. It is common practice to use a mixture of fibers for spinning. Based on the analysis of existing conditions and technologies, the main purpose of this work was to study the effect of using the composition of various mixtures for spinning yarns with a linear density of Ne 20 and Ne 30 of the rotor spinning method. Yarns from two spinning mills were compared, their properties were determined on modern laboratory equipment. As a result of the analysis of the properties of the yarn, it was found that the properties of the yarn are influenced by the selection grade, class of cotton fiber, percentage, as well as the established technique and technology in enterprises.

Key words

Cotton fiber, class, grade, mixture composition, yarn, properties, rotor spinning machine, spinning, yarn strength.

Kirish

Yigirish jarayonida iplarning sifat ko'rsatkichlari avvalambor boshlang'ich xomashyo tolalarning xossalari bog'liqdir. Ma'lum bir yo'g'onlikdagi ip olish uchun tolni shunday tanlash kerakki, ishlab chiqariladigan ipning sifat ko'rsatkichlari ham me'yorlar ham iste'molchi talablariga to'liq javob bersin. Sifatli ip yigirish uchun tolalardan aralashma tuziladi. Aralashma tarkibiga bir nechta navdaga paxta tolasini qo'shilishi mumkin. Ip yigirishda aralashmaning tarkibini tanlash iplarga qo'yilgan talablarga bog'liq bo'ladi.

Belgilangan maqsaddagi har bir assortimentdagi ip yigirib olishda tolalar aralashmasi katta rol o'ynaydi. Yigirish korxonasida iplar ishlab chiqarish davrida tolali materiallardan to'g'ri foydalanish uchun tolalarning xossalari bilan ulardan olinayotgan ipning xossalari orasidagi bog'liqliklarni yaxshi bilish lozimdir. Ma'lumki, tolni uzunligi, ingichkaligi, mustahkamligi va boshqa asosiy xossalari qanchalik yaxshi bo'lsa, bunday toladan shunchalik pishiq va sifatli iplar olinadi va ularning ishlatilishiga qarab, turlicha sifat ko'rsatkichlariga ega bo'ladi [1,2,3].

Yechiladigan muammo va masalaning qo'yilishi. Ip va tolalar o'rtasidagi bog'liqlikni, tola xususiyatlarining ip mustahkamligiga ta'siri bir qator olimlar N.M.Voroshilov, A.N.Koritskiy va boshqalar o'rgangan. Jumladan, Moon W.Suh va boshqalar [4, 5] ipning mustahkamligi tolni geometriyasiga va uning ip tanasi ichidagi joylashishiga, shuningdek, tolni uzunligiga, mustahkamligiga, mikroneyriga bog'liq deb hisoblaydilar.

[6] ish mualliflari paxta tolalarining asosiy xossalari hamda yetilganlik koeffitsientini yigiriladigan iplarning chiziqli zichligini hamda yigirish sharoitlarini belgilashni nazariy usullarini qo'llab, xomashyodan samarali foydalanish sharoitlarini aniqlaganlar.

Lawrence Hunter [7] asosiy omillar tolalarning uzilish yuki va ipning buralishi ekanligini va ipning uzilish yuki UR bir xilligi ortishi va mikroneyrning kamayishi bilan ortib borishini isbotlaydi.

P. Sasser [8] tola uzunligi bo'ylab uzunligi va bir xilligi ipning uzilish yukiga boshqa xususiyatlarga qaraganda ko'proq ta'sir qilishini tushuntiradi.

Koxler [9] ta'kidlaganidek, ipning uzilish yuki nafaqat ipning yorilishi nuqtasidagi tolalar soniga, balki bu tolalarning ip ichidagi ishqalanish kuchiga ham bog'liq bo'lib, tola uzunligi oynasi oshgani sayin ortib boradi.

I.L.Chanselme va boshqalar [10] tolalarning bir xilligi va ularning nozikligi notekislikka ta'sir qiladi deb hisoblaydilar, pnevmomexanik yigirish usulida ipga uzunligining ta'siri halqali ipga qaraganda ancha past.

Xomashyodan samarali foydalanish uchun tadqiqotchilar ipning xossalari bilan aralashma tarkibi orasidagi bog'lanishni aks ettiruvchi regression matematik modellar olib, qurilgan izochiziq'larga asoslanib maqbul aralashma tarkibi tavsiya etganlar [11, 12]

Ochiq uchli yigirish mashinalarida ishchi organlarning katta tezlikda harakatlanishi tufayli yuqori unumdorlikda 2,5-5,0 kilogramm og'irlikdagi babinalarda o'rtacha chiziqiy zichlikdagi iplar tayyorlanmoqda. Yigirish kamerasining o'yiqlik qismida diskret tolalarning siklik qo'shilishi natijasida ipning shakillanishi, chiziqiy zichlik va pishiqlik bo'yicha notekislikni 30-40 foizga kamayishiga erishiladi.

Pnevmomexanik ip ravonroq, silliqroq, g'ovakroq, tozaroq hamda uzayishi yuqori bo'lganligi tufayli turli xil mahsulotlar tayyorlashda keng miqiyosda ishlatilmoqda, lekin ip assortimentining cheklanganligi va pishiqlikning halqali usulda yigirilgan ipga nisbatan 15-20 foizga kam bo'lishi unung kamchiligi hisoblanadi [13]. Shuningdek ipning uzilishdagi cho'zilish miqdori, halqali mashinalarda tayyorlangan iplarga qaraganda 1,5-2% ga yuqori [14, 15, 16]. Bunda, cho'zilishda eng ko'p farq paxtadan tayyorlangan ipda kuzatilsa, viskozali va sintetik tolalarda bu kamroq uchraydi [17].

Chiziqiy zichlik bo'yicha notekislik 10 dan 14% intervalida bo'ladi, ushbu ko'rsatkichlar esa qayta tarash tizimidan olingan ip ko'rsatkichlaridan ustun turadi [18, 19]. Pnevmmexanik usulda yigirilgan ip halqali usulda olingan ipga nisbatan 10-15% ga ko'proq hajmga, issiqlikni saqlash bo'yicha yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega, yeyilishga chidamliroq, nuqsonlari kamroq [20, 21]. Ilmiy-tadqiqot ishi mualliflari [22, 23] tolali yigiruv jarayonida aralashma tarkibida tolali chiqindilar qo'shilgan holda o'rta tolali paxta tolasidan paxta iplarini ishlab chiqarishda pnevmomexanik yigiruv mashinasining texnologik parametrlarini tadqiq qilib, optimal parametrlarini tavsiya etishgan.

Tadqiqot ishimizning maqsadi -pnevmmexanik usulda yigirilgan ip xossalriga aralashma tarkibining ta'siri, yigirish texnologiyasiga bog'liqligini o'rganishdan iborat. Qo'yilgan maqsaddan kelib chikib tajriba ishimizda biz faoliyat yuritib turgan Namangan shahridagi ikkita yigiruv korxonalarida pnevmomexanik yigirish usulida aralashma tarkibi turlicha bo'lgan ishlab chiqarilgan iplarni oldik va ularni xossalarni o'rgandik. Birinchi korxonada

Truetzschler firmasining va 2-korxonada esa RIETER va Xitoyning "Jingwei" firmalarining titish-tozalash, ip yigirish jihozlari o'rnatilgan.

Eksperiment va tadqiqot usullari. Tolalarning va iplarning fizik-mexanik xossalarini tekshirish uchun "FT Textile" va "Toshbuloq Tex" korxonalaridagi sifat laboratoriyasidagi jihozlardan foydalandik. Ip yigirishda ishlatilgan tolalar xossalarini USTER HVI-1000 kompleks tekshirish tizimida tekshirildi va ko'rsatgichlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

USTER HVI-1000 da tekshilgan tolalar xossalari

NAME	Moist, %	USTER HVI- 1000												
		Mic	Mat	UI, %	UHML, mm	SF, %	Str, g/tex	Elg, %	Rd	+b	CGrd	TrCnt	TrAr, %	SCI
<u>Buhoro</u> , 4-tip, i- nav, oliy	3,6	4,82	0,86	83,4	29,17	7,0	31,7	9,0	79,9	9,7	11-3	17	0,14	139
<u>Buhoro</u> , 4-tip, i- nav, oliy	3,5	4,80	0,86	83,1	29,20	7,3	30,3	8,8	78,4	10,0	22-1	21	0,21	133
Andijon- 35, 4-tip, I- nav, oliy	7.1	4.65	0.86	82.7	28,83	7.3	32.8	7,4	78.1	9.0	21-2	67	0.42	140
4-tip, I- nav, oliy	5,04	4,7	0.86	82,99	28,4	6.3	30,7	6.4	76.6	8.5	-----	46	0.26	129
4-tip, II- nav, yaxshi	7.5	4.80	0.87	84.6	30,17	8.7	35.4	8.3	79.1	9.7	-----	97	0.63	153

Tajriba natijalari standart mikroiklim sharoitda (20 ± 20 C, havo nisbiy namligi 65 ± 2 %) o'tkazildi. Ipnig pishiqligini va uzilishdagi uzayishini USTER TENZORAPID-4 jihozi yordamida o'lchandi. Ipnig nomeri va buramlar soni USTER jihozlarida aniqlandi. Yarim mahsulot-piltaning notekisligi va ipdagi notekislik, ingichka va yo'g'on joylari, nepslar soni, tukdorligini aniqlash uchun USTER TESTER-6 qo'llanildi. Piltani sinash tezligi 25 m/min. Ipni sinash tezligi 200 m/min. Har bir variantdagi olingan iplar uchun 10 tadan 5 marta sinovlar o'tkazilib, o'rtacha ko'rsatgichlari hisoblandi.

Olingan natijalarning tahlili. Iplarning xossalari 2-3-jadvallarda keltirilgan. Ayrim xossalarini o'zgarishi aralashmalar variantlaridagi tolalarni xossalarini o'zgarishiga yigirish jarayonlari mohiyatiga mos kelishi, ularni ipdan foydalanish talabiga ko'ra muvofilashtirish mumkinligi aniqlandi.

No	Ko'rsatkichlar nomi	Uster 50 % lik Statistik- atkichi	FT Textile	Toshbloq	Toshbuloq
1	Tola tipi va navi, sinfi	-	4-I , Oliy	4-II, 4-I hi, oliy	4-I, oliy, hi
2	Seleksiya navi	-	Buxoro	Naman- 77	And-35,
3	Aralashma tarkibi, %	-	100	85/15	80/20
4	Tola mikroneyri, Mic	-	4,8	4,6	4,7
5	Tolaning shtapel uzunligi, mm	-	29,2	28,1	28,4
6	Ip chiziqli zichligi, teks	29,5	29,5	29,4	29,5

7	Nomeri, N_m	33,8	33,8	34	33,8
8	Nomeri, N_e	20 OE	20	20	20
9	Chiziqli zichligi bo'yicha notekisligi,	10,48	10,21	10,26	11,08
10	Chiziqli zichligi bo'yicha variatsiya koeffitsienti, CV%	13,10	12,84	13,0	14,18
13	Nisbiy pishiqligi (Rkm) , sN/teks	12,8	13,21	12,76	13,16
14	Nisbiy pishiqligi bo'yicha variatsiya koeffitsienti (CV%)	6,4	6,46	8,2	9,96
15	Uzulishdagi cho'zuluvchanlik (elongation,%)	7,7	3,78	4,2	5,66
16	Ingichka joylar soni (Thin -50%/km)	4	2	7	2
17	Qalin joylar soni (Thick +50%/km)	26	15	41	29
18	Tugunchaklar soni (Neps 200%/km)	4	15	20	15
19	Tukdorlik (Hairiness,H)	4,0	4,61	4,4	4,9

2-3-jadvallardan shuni ko'rish mumkinki, korxonalarda mavjud aralashma tarkibiga qarab, pnevmomexanik usulda ishlab chiqarilgan ipning sifat ko'rsatkichlariga turlicha variantlardagi aralashma tarkibi ta'sir qilishini ko'rishimiz mumkin.

Aralashma tarkibi ikkita korxonada ham asosan 4 tip, I, II nav tolasini ishlatilgan, lekin sinflarida va foizlarida farq qiladi. Aralashma tarkibi FT tekstil korxonasida 100 % bo'lganda, Toshbuloq teks korxonasida 85/15 va 80/20 nisbatda bo'lganda ham Uster statistics 2023 ko'rsatkichlarining 50% lik ko'rsatkichlariga mos keladi. Demak ipning sifatini saqlagan holda tannarxini arzonlashtirish, xomashyoni tejash mumkin ekan.

Iplarning xossa ko'rsatkichlarini "Uster statistics -2023" ning 50 % lik ko'rsatkichlari bilan solishtirilganda, FT tekstil korxonasidagi =20 nomerdagi ip mikroneyr ko'rsatkichi 4,8, "oliy" sinfdan 100 % ishlatilgani sababli, ipning nisbiy pishiqligini 13,21 sN/teks bo'lishiga, ingichka joylari soni 2 barobar kamayishiga, qalin joylar soni 58% ga kamaygani, lekin tugunchaklar soni 375% ga yuqori bo'lgani aniqlandi. Toshbuloq teks korxonasidagi =20 nomerdagi ip mikroneyr ko'rsatkichi 4,, aralashma tarkibidagi tola uzunligi FT tekstil korxonasi aralashma tolasiga nisbatan 1,2-1,05 mm ga kamaygan bo'lsada, "yaxsh"i sinfdagi paxta tolasini qo'shilishi hisobiga ham ipning nisbiy pishiqligi "Uster statistics -2023" ni 50 % lik ko'rsatkichlariga mos keldi.

=30OE nomerdagi ipni ishlab chiqarishda ham yuqoridagi tolalar tipli aralashmasidan foydalanildi, unga ko'ra ip xossa ko'rsatkichlarini "Uster statistics-2023" ning 50 % ko'rsatkichiga mosligini aniqlandi. =30OE nomerdagi ipni 100 %

4-I, "oliy" sinfdagi paxtadan yigirilganda nisbiy pishiqligi biroz pasaydi, ya'ni 13,03 sN/teks bo'ldi, lekin tipli aralashmada 4-I, " yaxhi, oliy, o 'rta" sinfdan 60/20/20 nisbatda foydalanilganda esa nisbiy pishiqligi 12,9 sN/teksni tashkil qildi.

Xulosa. Yuqoridagi aniqlangan ko'rsatgichlar tahliildan shuni aytish mumkinki, tolalar aralashmasi tarkibidagi paxta tolasining seleksiya navi, tola xossalari, sinfini o'zgarishi ipning ko'rsatgichlarini o'zgarishiga olib kelar ekan. SHu bilan birga ikki xil korxonada yigirilgan bir xil chizikli zichlikdagi ipga texnologik jihozlarning ketma-ketligi, holati va rusumi ham ta'sir ko'rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Жуманиязов Қ.Ж., Полвонов Ю.М. Paxta йигириш технологик жараёнларини лойиҳалаш. Тошкент, ТТЕСИ, 2007.
2. Павлов Ю.В. и др. Теория процессов технология и оборудование прядения хлопка и химических волокон. Иваново, 2000 г.
3. Севостянов А.Г. и др. Механическая технология текстильных материалов. М.: Легпромбытиздат, 1989.
4. Moon W.Suh, Jae L.Woo and Hyun-Jin Koo. Spinning Quality/ Process Improvement Through Variance Tolerancing, proceedings of the 1997 Beltwide Cotton Conferences. P.691-696.
5. Ш.Ф.Махкамова, Ш.П.Шумкарова. Влияние показателей микронейра волокна на физико-механические свойства пряжи // Молодой ученый. - 2017. - №20. - С. 46-48.
6. Azizov I.R., Odilxonova N. Paxta tolalarini yigirishga yaroqliligini umumlashtiruvchi ko'rsatgich asosida baholash.// Andijon mashinasozlik instituti, "Mashinasozlik "ilmiy-texnika jurnali, Maxsus son №1. 2021y, 25-29 betlar.
7. Lawrence Hunter, Prediction of Cotton Processing Performance and Yarn Properties from HVI Test Results. Meliand Textil Berichte, 4/1988 E 123/
8. P.Sasser. Fibre Grade and Measurement. Textile Asia, 8/1988.
9. Kohler. Influence of Fibre Length on the Proportion of Fibre Strength Utilised in Cotton Yarn. Journal of The Textile Institute. T. 144.
10. J.L.Chanselme, E.Hequel and R. Frydrych, Relationship Between AFIS Fibre Characteristics and Yarn Evenness and Imperfections, Proceedings of the 1997 Beltwide Cotton Conferences, P.512-515.

11. Odilxonova N. Urchuqsiz yigirish mashinalarida yigirilgan ip xossalariga aralashma tarkibining ta'siri. //Namangan Davlat Universiteti ilmiy axborotnomasi, 2022 yil maxsus son, 575-580-betlar.

12. Odilxonova N., Azizov I.R., Ataxanov A.K.. Tolali chiqindili aralashmaning maqbul tarkibini aniqlash. //Namangan muhandislik-texnologiya instituti ilmiy-texnik jurnali, 2021 yil tom №6, 1-maxsus soni, 57-66 b.

13. Пирматов А., Матисмаилов С.Л, Гофуров Қ.Ф., Жуманиязов Қ., Махкамова Ш.Ф. "Йигириш технологияси". Тошкент. 2017й

14. Kirscher E. Fundamental Investigations into Problems Associated with Deposits in Open - end Rotor // Textil Praxis. -1977.- №32. -p.660-664, 789-792.

15. Kubica H. Wplew urzazgenia rozluzniajco - zasilajcego na rownomiernosci strumienia Wloiken I przdzy nryskanej metoda wiru powietrza // Prace Instytutu Wlokiennictwa. -1973. -XX, -C.97-111.

16. Kirschner E. Ray E. Auswirkungen von Massnahmen in Spir mereivorwerk auf die Rotorablegirungen // Melliand Textilberichten. -1980.61.-S.533-538.

17. Kirscher E. Grundlegende Untersuchungen zum Problem der Ablegirungen in Spunrotor // Textil Praxis. -1977.-№6.-S.660-663.

18. Рипка И. Динамика выделения загрязнений в разъединяющем устройстве безверетенного роторного прядильного устройства // Инвеста. - 1982.-№1.-С.14-20.9846.

19. Putzschler F. Problem beim OE-Rotor Spinnen //Melliand Textilberichten. - 1976.-No2. -С.177-181.

20. MeAlltster I. Clean the magic Word for Rotor Yarn Quality. Associate editor // Textill World.- 1982. -No2. -С.456-459.

21. Microdust and OE-Spinning // Canadian Textile Journal. -1979. -v. -96. - №11.

22. Odilkhonova N., Azizov I.R. Investigation of technological parameters of the spinning process on a rotor spinning machine.// Problems in the Textile and Light Industry in the Context of Integration of Science and Industry and Ways to Solve Them AIP Conf. Proc. 2789, 040040-1-040040-7; <https://doi.org/10.1063/5.0145662>. Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4499-7.

23. Sherzod Korabayev, Jakhongir Soloxiddinov, Nafisa Odilkhonova, R.Rakhimov, Anvar Jabborov, Ahtam Qosimov. A study of cotton fiber movement in pneumomechanical spinning machine adapte// E3S Web of Conferences 538, 04009 (2024) IPFA 2024 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453804009>.